

DAS ALTERNATIVAS TRABALHISTAS PARA ENFRENTAMENTO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA E SAÚDE PÚBLICA: UMA ANÁLISE ACERCA DO TELETRABALHO E OS IMPACTOS ECONÔMICOS, FÍSICOS E PSÍQUICOS CAUSADOS AOS TRABALHADORES.

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Sociais Aplicadas, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6586555

OF LABOR ALTERNATIVES TO ADDRESS THE STATE OF EMERGENCY AND PUBLIC HEALTH: AN ANALYSIS ABOUT TELEWORK AND THE ECONOMIC, PHYSICAL AND PSYCHIC IMPACTS CAUSED ON WORKERS.

Autores

Adriana Ferreira da Rocha*

Yuri Vieira Costa*

RESUMO

Com a proliferação do vírus da Covid-19 o Brasil teve que adotar medidas de enfrentamento a crise pandêmica, dentre as principais alternativas a que mais se destacou fora o teletrabalho, contudo apesar da presente medida ter resolvido inúmeros problemas inúmeros outros foram criados, dentre eles problemas físicos, psíquicos e econômicos, problemas estes que deveriam ser observados e evitados.

Palavras Chave: Teletrabalho. Pandemia. Covid 19. Saúde.

ABSTRACT

With the proliferation of the Covid-19 virus, Brazil had to adopt measures to face the pandemic crisis, among the main alternatives that stood out the most outside of teleworking, however, despite the present measure having solved numerous problems, countless others were created,

among them physical, psychological and economic problems, problems that should be observed and avoided.

Keywords: Telework. Pandemic. Covid 19. Health.

SUMÁRIO

1. Introdução
2. Da origem do teletrabalho
3. Do teletrabalho como medida de enfrentamento pandêmica
4. Impactos a saúde dos trabalhadores causados pelo teletrabalho
5. Conclusão
6. Referências

1 INTRODUÇÃO

A pandemia decorrente do Corona Vírus proliferou-se rapidamente, nenhum Estado estava preparado para enfrentar tal crise, um dos fatores que contribuíram fortemente para tal proliferação, tendo em vista ser uma doença descoberta recentemente, e por possuir uma célere forma de contágio. Em decorrência a isso os Estados passaram a impor medidas restritivas a fim de retardar a proliferação do presente vírus, evitando assim mortes e o acúmulo de pessoas nas unidades de saúde, dentre as principais medidas adotadas podemos citar a imposição ao uso de máscaras, orientação quanto aplicação de álcool em gel nas mãos e enfoque no distanciamento social.

Com o distanciamento social, devido a especificidade da atividade de algumas empresa, as mesmas tiveram que fechar as portas durante o período, permanecendo abertas somente aqueles serviços considerados como “Essenciais”, o que sem dúvidas prejudicou imensamente a classe trabalhadora, que ficou totalmente desesperada e desamparada financeiramente em face de tal catástrofe.

Tendo em vista os fatos expostos acima, uma alternativa deveria ser tomada a fim de minimizar os impactos causados, e em virtude dos avanços tecnológicos, oriundos do uso da internet, foram migrando o trabalho que anteriormente era realizado nas dependências da empresa, para as casas dos trabalhadores. Fato este que se antecedeu de inúmeros ajustes, seja no ambiente da empresa, como nas residências dos trabalhadores, pois, muitos deste não possuíam aparelhos e móveis para desempenhar as atividades laborais. Sem dúvidas a priori a alternativa foi fenomenal, pois, além de poderem exercer suas atividades no conforto das residências, os trabalhadores não tinham que se deslocar por longas distâncias para exercer suas atividades laborais, além de estarem contribuindo com o distanciamento social, contudo, com o passar do tempo, os problemas de tal modalidade foram surgindo, metas começaram a ser estipuladas, cobranças aumentam, o que

implica em inúmeros prejuízos a saúde dos trabalhadores, fator este muito importante que deve ser observado.

Com isso o presente trabalho irá analisar o teletrabalho como um todo, analisando sua origem histórica e aplicação durante o período pandêmico, trazendo a tona os impactos causados a classe trabalhadora decorrentes de sua implantação repentina.

2 ORIGEM DO TELETRABALHO

O Teletrabalho popularmente conhecido como trabalho remoto, está relacionado diretamente ao trabalho realizado a distância, ou seja fora do lagradouro da empresa, através de meios de tecnologia de comunicação e informação. Cairo Junior, (2019, p.416) conceitua teletrabalho como aquele que é “[...] (executado fora do centro de trabalho tradicional), concebido como forma flexível de organização do trabalho e com utilização das ferramentas fornecidas pelas novas tecnologias da informática e das telecomunicações”.

Não há registros de como o teletrabalho surgiu, inúmeras foram suas aparições no decorrer da história, porém com ao marco da revolução industrial o mundo fora se modernizando e novas formas de trabalho foram surgindo. Na década de 70 Jack Nilles cientista da NASA, certo dia propôs aos colaboradores da empresa que os mesmos desempenhassem suas atividades diretamente de suas residências, a fim de aproveitar o tempo, tendo em vista que até então os colaboradores, perdiam muito tempo no trajeto entre casa e trabalho, a ideia de Nilles a primeiro momento fora descartada, sendo utilizada somente dois anos depois, o que resultou até em um livro acerca do teletrabalho.

O trabalho a distância foi inserido preliminarmente na legislação brasileira através da lei nº 12.551/2011, contudo até então não havia um conceito claro do que era o teletrabalho, logo, a reforma trabalhista de 2017 veio para solucionar o problema, a Lei 13.467/2017 trouxe um título exclusivo para tratar do tema, além de trazer um conceito claro do que é considerado como teletrabalho.

Em 2018, logo após a reforma acima elencada, a sociedade brasileira de teletrabalhou e teleatividades, apontou que o mesmo já havia se tornado em uma realidade. Como conceito entendeu o legislador brasileiro que teletrabalho é a “prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo” (BRASIL, 1943).

3 DO TELETRABALHO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO PANDEMICA

Com o crescente aumento de casos tornou-se necessário analisar alternativas para minimizar os impactos causados em decorrência do vírus, face a isto o governo editou a MP 927/2020 a qual

trouxe algumas especificidades acerca do teletrabalho, diferentemente do que já se era conhecido tendo em vista a urgência e a necessidade.

Cabe ressaltar que em nada fora alterada a CLT, e que o disposto na presente MP pôde ser utilizado somente durante a vigência de tal medida provisória. Sem dúvidas a implantação do teletrabalho tratava-se de uma brilhante ideia, pois trazia uma solução para o distanciamento social e o funcionamento das empresas, conforme entendimento trago a seguir:

Faria e Valverde (2020, p. 224) explicam: Nesse confuso contexto, algumas modalidades de trabalho, que antes ocupavam um lugar secundário em nossa sociedade apareceram como solução para muitos problemas. É o que observamos acontecer com o teletrabalho, com o trabalho remoto, com o home office e com a prestação de serviços por meio de plataformas digitais.

No mesmo sentido Ludwig entende que:

“É a medida mais adequada a ser adotada evidentemente quando as atividades empresariais ou as funções exercidas por determinados empregados comportam este trabalho à distância”. Ou seja, o regime de teletrabalho atendia a todas necessidades, sejam elas governamentais, que necessitavam dar continuidade economia do país, seja dos trabalhadores, que necessitavam continuar provendo com o recebimento de salários.

Conforme exposto por Miziara e Pessoa, pode se observar 8 peculiaridades em relação ao regime celetista, são elas: 1) prazo de comunicação ao empregado; 2) desnecessidade de mútuo acordo, ou seja, de concordância do empregado; 3) desnecessidade de aditivo contratual; 4) prazo para alteração de regime; 5) ajuste quanto à responsabilidade pela aquisição e custeio dos equipamentos e infraestrutura para o teletrabalho; 6) responsabilidade pela aquisição dos equipamentos e custeio dos equipamentos e infraestrutura para o teletrabalho; 7) extensão a aprendizes e estagiários; 8) convalidação do teletrabalho implementado antes da MP.

Sem dúvidas com a inclusão da respectiva medida provisória, a implantação de tal modalidade de trabalho fora facilitada, contudo, levando em consideração as peculiaridades acima elencadas, nota-se que na verdade, o teletrabalho fora imposto aos colaboradores, tendo em vista que, o prazo para sua comunicação fora reduzido e não haver necessidade de mútuo acordo.

Neste sentido Goldschmidt e Graminho (2020, p. 01), destacam: No entanto, tais medidas sofreram severas críticas, pois flexibilizam demasiadamente as normas trabalhistas, como por exemplo, a possibilidade de celebração de acordo individual escrito (preponderante sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais), com a finalidade de garantir o vínculo empregatício (art. 2º). Não há dúvida que medidas como essa se distanciam da essência do Direito do Trabalho, que é a proteção dos trabalhadores, pois os empregadores podem se prevalecer dessa prerrogativa e reduzir ou ainda suprimir direitos trabalhistas.

4 IMPACTOS A SAÚDE DOS TRABALHADORES DECORRENTES DO TELETRABALHO

Com a edição da MP 927/2020 tivemos claramente a imposição do teletrabalho aos colaboradores, ou seja os mesmos não poderiam exercer sequer seus direitos de liberdade para a tomada de decisões, nesse sentido Drumond entende que, o teletrabalho que era excessão agora tornou-se regra, e assim a opção por trabalho remoto deixou de ser fruto de mútuo acordo e passa a ser reflexo da necessidade de isolamento social. Outro grande problema que decorreu da migração repentina ao teletrabalho foi a falta de estrutura na residência dos trabalhadores, que na grande maioria não possuíam sequer plano de internet para desempenhar suas atividades laborais e para dar continuidade ao trabalho inúmeros colaboradores tiveram um grande prejuízo econômico no processo de ajustes quanto as instalações para o desempenho das suas atividades.

Diante o exposto acima, inúmeros colaboradores não possuíam condições de prover com os melhores equipamentos e a fim de “quebrar um galho” os mesmos adquiriram cadeiras sem estofamento, mesas muito altas ou muito baixas, que prejudicavam a ergonomia dos trabalhadores.

Outro fator fortemente impactado fora a saúde mental/emocional, pois, com a implantação do mesmo os trabalhadores passaram a cumprir metas, o que resultou numa cobrança muito grande em busca de produtividade, além disso com o distanciamento social, os mesmos não tinham a presença dos colegas de trabalho ali, o que aumentou fortemente os índices de depressão durante o período.

Um estudo realizado por KIECKHOEFEL no ano 2021, período considerado como o ápice da pandemia reuniu aproximadamente 72 participantes onde, 6 deles estava com o contrato de trabalho suspenso, 22 trabalhando nas dependências da empresa, 39 trabalhando em suas residências e 6 pessoas trabalhando em casa e na empresa, dentre as pessoas analisadas, os principais resultados obtidos foram os seguintes: 24% dos participantes percebeu mudanças na forma de trabalho, 18% perceberam redução da produtividade, 11% perceberam maiores demandas de trabalho, e 11% perceberam que o horário estava extrapolando o anteriormente estipulado.

Quanto às mudanças físicas os principais resultados foram: 51% dos participantes registraram alterações no sono, 47% dos participantes perceberam aumento de peso, e 15% não notaram nenhuma alteração.

Quanto às mudanças emocionais e sentimentais, 64% dos entrevistados percebeu o desenvolvimento de ansiedade, 19% perceberam que estavam mais estressados, e apenas 17% não percebeu mudança alguma.

Com a nova modalidade de trabalho o trabalhador, se vê confuso e sobrecarregado, fatores estes que causam imenso stress emocional, e cansaço mental, e com a imposição de metas, os colaboradores tinham que se desdobrarem exercendo na maioria das vezes jornadas muito

maiores para conseguirem entregar seus compromissos, não respeitando assim os intervalos inter e intra jornada, o que causa um grande desgaste físico, tendo em vista que os intervalos previstos na legislação servem para o descanso e a reposição das energias do colaborador.

Neste sentido José Augusto Rodrigues Pinto e Rodolfo Pamplona Filho (2000,p. 452) entendem, nesse sentido, que:

Os repousos do trabalhador formam um sistema de equilíbrio com os períodos de trabalho durante os quais o empregado deve a prestação da energia posta à disposição dos fins da empresa, de modo a utilizá-la em três planos de aproveitamento – orgânico, social e econômico. Por isso, as legislações fundamentadas em estudos de Medicina do Trabalho, estabelecem para eles uma escala de duração em inteira correspondência com a escala de duração do trabalho, resultante da execução continuada, que é um dos caracteres do contrato individual.

5 CONCLUSÃO

Com a grande evolução tecnológica, novos meios de trabalho foram surgindo, um exemplo disto foi o teletrabalho, modalidade remota a qual o trabalhador pode desempenhar suas atividades diretamente de casa, o qual fora disciplinado através da Lei 13.467/2017 popularmente conhecida como reforma trabalhista.

Em 2019 após a proliferação desenfreada do Vírus da Covid 19, a fim de trazer medidas de enfrentamento ao período o governo editou a medida Provisória 927 a qual trouxe o teletrabalho como uma das principais soluções trabalhistas para enfrentamento da crise.

Sem dúvidas das alternativas trazidas pelo governo o teletrabalho foi a que mais se destacou durante o período, pois como os trabalhadores laboravam em suas residências, a proliferação fora retardada, tendo em vista que não ocorria o contato dos demais colaboradores. Contudo em virtude de sua implantação repentina a classe trabalhadora fora bastante prejudicada, pois, em grande parte dos casos os mesmos não possuíam infraestrutura para desempenhar suas atividades, daí ou se adaptavam as novas formas de trabalho ou ficavam desempregados.

Dentre os principais prejuízos podemos citar: Os econômicos tendo em vista que necessitavam de fazer adaptações em suas residências, sejam ergonômicos, pois na maioria das vezes os trabalhadores não possuíam lugar apropriado para desempenhar suas atividades, ou seja, mesas muito altas e cadeiras muito baixas, sejam psíquicos, pois com as medidas de restrição os

trabalhadores eram fortemente cobrados acerca do cumprimento de metas, o que fora causando vários transtornos como, ansiedade e depressão.

Portando o trabalho realmente deveria ter continuado, contudo a saúde e o bem estar da classe trabalhadora também deveriam ser observados, pois no trabalho remoto não há como se fiscalizar as condições em que o colaborador está laborando.

Logo, a fim de reduzir os impactos oriundos da implantação do teletrabalho, os empregadores deveriam fiscalizar as condições de cada colaborador, provendo com o que for necessário para a utilização de tal modalidade, trazendo metas mais brandas a serem cumpridas, a fim de não esgotar o colaborador e garantir uma melhor qualidade de trabalho, criando também mecanismos para acompanhar a saúde psíquica dos colaboradores, devendo o governo fiscalizar junto as empresas tais implantações.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. **Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.**

CAIRO JUNIOR, José. **Curso de Direito do Trabalho.** 16. Ed. Ver. E atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2019.

DRUMMOND, Giulia de Pinho. **Teletrabalho: duração do trabalho e os impactos do Covid-19.** Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, Brasília, DF, v. 24, n. 1, p. 109-117, 2020.

FARIA, Carolina Tupinambá; VALVERDE, Marina Novellino. Um Novo Normal para o Direito do Trabalho. In: BELMONTE, Alexandre Agra; MARTINEZ, Luciano; MARANHÃO, Ney (Orgs.). **O Direito do Trabalho na crise da COVID-19.** Salvador, BA: JusPodivm, 2020. p. 221-238.

GOLDSCHMIDT, Rodrigo; GRAMINHO, Vivian. O Direito à Desconexão e a Medida Provisória 927/2020. **Associação dos Magistrados do Trabalho da 12 Região.** [S.l.], p. 01 – 03, abr. 2020.

Disponível em: Acesso em 15 abr. 2020.

KIECKHOEFEL, Natália Elis Utech; MORBACH, Ana Cristina; GIONGO, Carmem Regina. **Os impactos psíquicos experienciados por trabalhadores e trabalhadoras em meio à pandemia da Covid-19 na região Sul do Brasil** = The psychic impacts experienced by workers in the middle of the Covid-19 pandemic in southern Brazil. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Campinas, n. 58, p. 245-258, jan./jun. 2021.

LUDWIG, Guilherme Guimarães. **Medidas trabalhistas emergenciais no estado de calamidade pública: uma análise constitucional e sistemática das Medidas Provisórias 927, 936, 944, 945 e 946/2020.** Biblioteca da Academia Brasileira do Direito do Trabalho. Salvador, n. 72, p. 01 – 31, 2020.

Disponível em: . Acesso em: 14 nov. 2020.

PESSOA, André; MIZIARA, Raphael. **Teletrabalho à luz da Medida provisória n. 927 de 2020 (Covid-19): um breve guia para empresários, trabalhadores e profissionais.** Revista eletrônica [do] Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Curitiba, v. 10, n. 93, p. 51-56, out. 2020.

RODRIGUES PINTO, José Augusto. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Repertório de Conceitos Trabalhistas.** v. I. Direito Individual. São Paulo: LTr, 2000.

*Discentes do 9º período do Centro Universitário Unicerrado.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »